

Inspiring Technologies and Innovations

June 2026, Volume: 5 Issue: 1

Research Article **Modüler ve Enerji Bağımsız Yapılar İçin Ahşap Esaslı Kompozit Panellerin Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Deprem Direnci Açısından Değerlendirilmesi****Ahmet AYDIN^a, Erkan LİKOS^b, Şeref KURT^{c*}**^aKarabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, 78000, Karabük, Türkiye^bOndokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 55000, Samsun, Türkiye^cKarabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 78000, Karabük, TürkiyeORCID^a: 0009-0003-2610-0325ORCID^b: 0000-0002-9531-025XORCID^c: 0000-0003-1178-2581

Sorumlu Yazar e-mail: serefkurt@karabuk.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20993977>

Received : 05.01.2026 Accepted : 26.02.2026 Pages : 1-10

ÖZET: Bu çalışma, deprem güvenliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterleri açısından ahşap temelli Yapısal Yalıtımlı Panel (SIP) sistemlerinin, geleneksel betonarme yapılarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, yalıtım malzemesi olarak taş yünü, cam yünü ve EPS strafor; kaplama malzemesi olarak ise OSB ve betopan kullanılarak altı farklı panel kombinasyonu oluşturulmuş, bu kombinasyonlar üzerinde ısı iletkenlik ve yangın dayanım testleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, en düşük ısı iletkenlik değeri OSB + Strafor + OSB kombinasyonunda (0.06586 W/m·K) elde edilirken; en yüksek yangın dayanımı, alev ilerleme mesafesinin en düşük olduğu (31.2 mm) Betopan + Taş Yünü + OSB kombinasyonunda gözlemlenmiştir. Strafor, yüksek yalıtım kapasitesine rağmen düşük yangın performansı nedeniyle sadece düşük riskli yapılarda önerilmektedir. Maliyet analizinde SIP sistemlerin betonarme yapılara kıyasla yaklaşık %13 daha düşük maliyet ve %80'e varan yapım süresi avantajı sunduğu belirlenmiştir. Deprem performansı açısından literatür verileri, ahşap panellerin yüksek süneklik, kontrollü deformasyon ve etkin enerji sönmüleme kabiliyeti ile öne çıktığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, fotovoltaik paneller ve hava kaynaklı ısı pompaları ile entegre edildiğinde, SIP sistemler enerji bağımsız, düşük karbon ayak izine sahip konut çözümleri sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, SIP panel sistemleri; hızlı üretim, düşük maliyet, yüksek yalıtım ve yangın dayanımı, deprem güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik unsurlarını bir arada sunarak, özellikle deprem bölgelerinde uygulanabilir, yenilikçi bir yapı yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Ahşap yapı, SIP panel, deprem dayanımı, enerji verimliliği, sürdürülebilir mimari**DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES AND EVALUATION OF EARTHQUAKE RESISTANCE OF WOOD-BASED COMPOSITE PANELS FOR MODULAR AND ENERGY-INDEPENDENT STRUCTURES**

ABSTRACT: This study aims to comparatively evaluate timber-based Structural Insulated Panel (SIP) systems against conventional reinforced concrete structures in terms of earthquake safety, energy efficiency, and sustainability criteria. In the research, six different panel combinations were produced using stone wool, glass wool, and EPS foam as insulation materials, and OSB and cement-bonded particleboard (betopan) as facing materials. Thermal conductivity and fire resistance tests were conducted on these combinations. According to the test results, the lowest thermal conductivity value was obtained in EPS foam-filled panels (~0.066 W/m·K), while the highest fire resistance was achieved in panels containing stone wool (31.2 mm). Despite its high insulation capacity, EPS foam is recommended only for low-risk structures due to its poor fire performance. Cost analysis revealed that SIP systems offer approximately 13% lower costs and up to 80% shorter construction times compared to reinforced concrete structures. Literature data on seismic performance indicate that timber panels stand out with their high ductility, controlled deformation, and effective energy dissipation capacity. Furthermore, when integrated with photovoltaic panels and air-source heat pumps, SIP systems can provide energy-independent housing solutions with a low carbon footprint. In conclusion, SIP panel systems combine rapid production, low cost, high insulation and fire resistance, earthquake safety, and environmental sustainability, making them an innovative and applicable construction approach, particularly in earthquake-prone regions.

KEYWORDS: Timber structure, SIP panel, seismic performance, energy efficiency, sustainable architecture.**1. GİRİŞ**

Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alması nedeniyle yüksek sismik tehlike düzeyine sahip ülkeler arasında bulunmaktadır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, mevcut yapı stokunun büyük bölümünü oluşturan betonarme yapıların kırılabilirliğini ve ağır hasar alma potansiyelini açıkça ortaya koymuştur. Bu süreç; yapı sistemlerinin kütle, rijitlik ve süneklik özelliklerinin deprem performansı üzerindeki belirleyici rolünü kanıtlamış; yalnızca dayanıklı değil, aynı zamanda hızlı üretilen, çevre dostu ve enerji verimli yapı sistemlerine duyulan ihtiyacı sarsıcı bir biçimde gündeme getirmiştir. Deprem

mühendisliği açısından yapı kütlelerinin azalması, taban kesme kuvvetlerinin düşmesini sağlayarak hafif yapı sistemlerini avantajlı konuma getirmektedir. Geleneksel betonarme yapıların ortalama 50–60 yıllık bir hizmet ömrüne sahip olduğu bilinirken; doğru mühendislik prensipleriyle tasarlanan ahşap ve kompozit sistemler, malzemenin doğal sünekliliği ve sönümleme kapasitesi sayesinde deprem enerjisini daha etkin dağıtabilmektedir [1].

Bu bağlamda, düşük yoğunluklu çekirdek malzemeler ile rijit yüzey levhalarının birlikte çalıştığı sandviç tip kompozit paneller hem hafiflik hem de modüler üretim olanakları nedeniyle dikkat çekmektedir. İki taşıyıcı yüzey levhası arasında yer alan yalıtım çekirdeğinden oluşan bu çok katmanlı elemanlarda; Oriented Strand Board (OSB) yüksek kesme rijitliği ile yatay yük aktarımında etkin rol oynarken, Betopan türü çimento esaslı levhalar yangın dayanımı ve nem direnci sağlayarak sistemin çevresel dayanıklılığını artırmaktadır. Panel çekirdeğinde kullanılan taş yünü, cam yünü ve genleştirilmiş polistiren (EPS) gibi malzemeler ise yoğunluk ve kayma dayanımı gibi mekanik özelliklerin yanı sıra ısı iletkenlik ve yanıcılık karakteristikleri bakımından sistem performansını belirlemektedir. Özellikle sünek bağlantı elemanları ve "hasar odaklı tasarım" anlayışı sayesinde, sismik enerji bağlantı bölgelerinde yutulmakta ve taşıyıcı elemanlardaki hasar sınırlandırılmaktadır [2].

Konut yapılarında yangın güvenliği ve enerji verimliliği de kritik tasarım parametreleridir. Çekirdek malzemenin yanıcılık özelliği ve yüksek sıcaklık altında bütünlüğünü koruma kapasitesi, panel sisteminin güvenlik performansını doğrudan etkilemektedir. Enerji bağımsızlığı perspektifinden bakıldığında ise ahşap ve kompozit sistemlerin düşük ısı iletkenliği ve yüksek hava sızdırmazlık potansiyeli, net-sıfır enerjili bina tasarımlarını mümkün kılmaktadır [3]. Yaşam döngüsü değerlendirmesi çerçevesinde ahşap kökenli sistemler, düşük gömülü karbon değerleri ve üretim sürecindeki enerji tasarrufu ile sürdürülebilir yapı teknolojilerinin merkezinde yer almaktadır. Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan teknik değerlendirmeler de Çapraz Lamine Ahşap (CLT) gibi sistemlerin betonarme yapılara kıyasla daha düşük taban kesme kuvvetlerine maruz kaldığını ve prefabrikasyon olanakları sayesinde daha kısa inşa süresi sunduğunu doğrulamıştır [4].

Mevcut literatür incelendiğinde; yapısal dayanım, ısı performans ve yangın davranışının çoğunlukla tekil parametreler olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışma, söz konusu boşluğu gidermek amacıyla üretilen, orta tabakası taş yünü, cam yünü ve EPS malzemelerden oluşan kompozit panel numuneleri üzerinde ısı iletkenlik ölçümleri ve kombinasyonları oluşturan malzemeler için yanma testleri gerçekleştirmiştir. Ancak çalışma, yalnızca malzeme performansı ile sınırlı kalmayıp; afet sonrası hızlı kurulabilir ve enerji açısından kendi kendine yetebilen bütüncül bir yapı modeli önerisi sunmaktadır. Tasarlanan model; çatıya entegre fotovoltaik panellerle elektrik üretebilen, bu enerjisi ısı pompasıyla ısınma için kullanan ve su arıtma ünitesiyle temel ihtiyaçları sürdürülebilir yöneten entegre bir sistemdir.

Sonuç olarak çalışma; yapısal güvenlik, yangın dayanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji entegrasyonunu tek bir potada eritmektedir. Elde edilen deneysel bulguların literatürdeki sismik verilerle harmanlanmasıyla ortaya konan bu yaklaşım, özellikle yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde hafif, modüler ve enerji bağımsız sürdürülebilir yapı çözümleri için uygulanabilir teknik bir model çerçevesi sunmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Günümüzde Çapraz Lamine Ahşap (CLT) ve Glulam gibi mühendislik ürünleri ahşabın çok katlı yapılarda kullanımını mümkün kılarsa da Yapısal Yalıtımlı Panel (SIP) sistemleri, taşıyıcı duvar paneli niteliğiyle özellikle alçak ve orta katlı yapılarda maliyet ve hız avantajı sunmaktadır. Bu bağlamda çalışma; Türkiye'nin mevcut yapı yönetmelikleri ve afet sonrası hızlı konut ihtiyacı göz önüne alınarak; depreme karşı dayanıklı, enerji verimliliği yüksek ve 'yatay mimari' ilkelerine uygun konut modellerinin teknik performansına odaklanmıştır. Bu amaçla, ahşap temelli SIP sistemleri ile geleneksel betonarme yapılar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirilmiştir [5]. Araştırmada panel kombinasyonlarını oluşturmak için kullanılan 11 mm kalınlığındaki OSB ve 10 mm kalınlığındaki Betopan levhalar ile dolgu malzemeleri (taş yünü, cam yünü ve EPS strafor), Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yerel tedarikçilerden ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerden piyasa standartlarına uygun olarak temin edilmiştir. Panellerin katmanlarını birleştirmek amacıyla, iç mekân koşullarında yüksek yapışma performansı sağlayan termoplastik karakterli D3 tipi PVAc tutkalı (Apel veya Polisan marka) ticari olarak tedarik edilmiş ve 200 g/m² uygulama miktarında kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan temel malzemeler ve bu malzemelere ait detaylı teknik özellikler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. SIP panel bileşenlerinde kullanılan malzemelerin teknik özellikleri

Malzeme	Yoğunluk (kg/m ³)	Kalınlık (mm)	Standart	Özellikler
OSB Levha	650	12	TS EN 300	Taşıyıcı amaçlı, nemli ortamlara uygun (OSB/3)
Taş Yünü	120	50	TS EN 13162	A1 sınıfı yangın dayanımı, yüksek ısı yalıtımı
Strafor (EPS)	16	50	TS EN 13163	Düşük ısı iletkenliği(λ), hafif, neme dirençli
Cam Yünü	30	50	TS EN 13162	Orta düzey yangın dayanımı, esnek yapı
Betopan	1250	10	TS EN 12467	Çimento esaslı, yüksek darbe ve nem dayanımı

2.2. YÖNTEM

2.2.1. Numune Hazırlığı

Levhalar 30×30 cm boyutlarında hazırlanmış, çift OSB arası ve OSB + Betopan arası taş yünü, cam yünü veya EPS dolgulu çift OSB arası ve OSB + Betopan arası taş yünü, cam yünü veya EPS dolgulu altı farklı panel kombinasyonu oluşturulmuştur (Şekil 1). Çalışma kapsamında test edilen panel kombinasyonları aşağıda listelenmiştir:

1. OSB + Strafor + OSB
2. Betopan + Strafor + OSB
3. OSB + Taş Yünü + OSB
4. Betopan + Taş Yünü + OSB
5. OSB + Cam Yünü + OSB
6. Betopan + Cam Yünü + OSB

Şekil 1’de Denei örneklerinin hazırlanmasında, iç mekân koşullarında yeterli nem dayanımı ve güvenilir yapışma performansı sağlayan, termoplastik karakterli D3 tipi PVAc (Polivinil Asetat) tutkalı kullanılmış; her bir birleştirme türü için on tekerrürden oluşan paneller, 200 g/m² tutkal uygulamasıyla 1 bar basınç altında preslenmiştir.

Şekil 1. Çeşitli malzeme kombinasyonlarından oluşturulan SIP panel prototipleri.

2.2.2. Isı İletkenlik Testi

Örneklerin enerji verimliliği performanslarını belirlemek amacıyla ısı iletim katsayıları (λ , W/m·K), Linseis HFM 300 (Isı Akış Metresi) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Ölçümler; ASTM C518 ve ISO 8301 standartlarına uygun olarak, kararlı hal (steady-state) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem kapsamında cihaz, numunenin alt ve üst yüzeyleri arasında hassas bir sıcaklık gradyanı oluşturarak ısı akısını kaydetmekte ve farklı malzeme kombinasyonlarının ısı iletim katsayılarını yüksek doğrulukla hesaplamaktadır [6]. Deneyler sırasında her bir panel kombinasyonunun sergilediği performanslar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş olup, test düzeneğine ilişkin görseller Şekil 2’te sunulmuştur.

Şekil 2. Linseis HFM 300 cihazı ile kompozit panellerin ısı iletim katsayısı (λ) ölçüm düzeneği.

2.2.3. Yanma Testi

Yangın dayanımı, TS EN ISO 11925-2 standardına göre belirlenmiştir. Numune kombinasyonlarını oluşturan malzemelerin Şekil 3'de gösterildiği gibi dikey pozisyonda 60 saniye süreyle küçük alev kaynağına maruz bırakılmış, alev ilerleme hızı, maksimum alev yüksekliği ve yüzey tepkisi ölçülmüştür.

Şekil 3. Yanma testi sırasında numune kombinasyonlarını oluşturan malzemelerin yüzey tepkilerinin gözlemlenmesi.

2.2.4. Mimari Modelleme ve Maliyet Analizi

Türkiye yerel koşulları temel alınarak yürütülen çalışmada, 100 m² büyüklüğünde örnek bir konut modeli BIM tabanlı mimari tasarım yazılımı kullanılarak oluşturulmuş; yapı elemanlarına ilişkin malzeme listeleri çıkarılmış ve geleneksel betonarme sistem ile SIP panel sisteminin maliyet karşılaştırması yapılmıştır. Analiz sürecinde, yazılım tarafından otomatik olarak üretilen malzeme listeleri, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın güncel birim fiyatları ile yerel piyasa koşulları dikkate alınarak değerlendirilmiştir (Şekil 3). Bakanlık verilerine göre, III. Sınıf (A) grubu yapılar için 2025 yılı birim maliyet değeri 11.500 TL/m² olarak belirlenmiş olup, bu değere göre 100 m²'lik betonarme konutun temel maliyeti yaklaşık 1.150.000 TL'ye ulaşmaktadır. İşçilik giderlerinin eklenmesiyle toplam maliyet 1.690.000 TL'ye, yapım süresi ise ortalama 45 güne çıkmaktadır. Buna karşılık, aynı büyüklükteki SIP panel sistemli konutun toplam maliyeti 1.096.000 TL düzeyinde gerçekleşmiş ve yapım süresi yalnızca 8 günle sınırlı kalmıştır. Bu sonuçlar, SIP panel sisteminin hem ekonomik hem de zamansal açıdan önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Betonarme ve SIP panel sistemlerinin birim maliyet ve yapım süresi karşılaştırması

2.2.5. Yapım Süresi Analizi

Modüler ahşap kompozit sistemlerin en temel avantajlarından biri, inşaat sürecini endüstriyel bir boyuta taşıyarak yapım süresini radikal bir şekilde kısaltmasıdır. Geleneksel betonarme yapılar; kalıp çakılması, donatı yerleşimi ve betonun kürlenme süresi gibi zaman alıcı ıslak süreçlere ihtiyaç duyarken, ahşap esaslı SIP paneller fabrikasyon ortamında hassas ölçülerle üretilmektedir [7]. Literatürde yapılan çalışmalar, bu tür panel sistemlerin yerinde montaj süresinin, geleneksel yöntemlere kıyasla %50 ile %70 arasında daha hızlı tamamlandığını ortaya koymaktadır [8], [9]. Özellikle afet sonrası acil barınma ihtiyacının karşılanmasında, bu panellerin hafifliği sayesinde ağır iş makinalarına duyulan ihtiyacın azalması ve hava koşullarından bağımsız montaj imkânı, projenin toplam teslim süresini minimize etmektedir. Bu çalışmada önerilen modüler birleşim detayları, kalifiye işçilik gereksinimini azaltarak hızlı kurulum ve enerji bağımsızlığı hedefleriyle tam uyum sağlamaktadır.

2.2.6. Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu

SIP panel konut modeline 400–450 W kapasiteli fotovoltaik paneller entegre edilerek yıllık üretim kapasitesi hesaplanmıştır. Burada 3–4 kWp sistem ile 3.500–5.000 kWh/yıl elektrik üretiminin mümkün olduğu belirlenmiştir [10].

2.2.7. Isı Pompası Kullanımı

Literatür verilerine göre, hava kaynaklı ısı pompalarının COP değeri 3.5–4.2 arasında olup, iyi yalıtılmış 100 m² konutun ısıtma/soğutma ihtiyacını 1.500–1.700 kWh elektrik ile karşılayabildiği tespit edilmiştir [11], [12].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Isı İletkenlik Bulguları

Farklı panel kombinasyonlarının efektif ısı iletkenlik katsayıları (λ) Şekil 5'te verilmiştir. Bulgular, dolgu malzemesi türünün kompozit panel sisteminin toplam ısı iletkenliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. En düşük ısı iletkenlik değeri OSB + Strafor + OSB kombinasyonunda 0.06586 W/mK olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, kapalı gözenekli yapıya sahip EPS malzemenin düşük ısı iletim karakteristiği ile uyumludur.

Literatürde klasik EPS levhalar için ısı iletkenlik katsayısının 0.033–0.038 W/mK aralığında değiştiği bildirilmektedir [13]. Grafit katkılı EPS malzemelerde ise bu değer 0.030–0.032 W/mK seviyelerine kadar düşebildiği rapor edilmektedir. Mevcut çalışmada elde edilen 0.06586 W/mK değeri, kompozit panel sisteminde EPS çekirdeğe ek olarak OSB yüzey tabakalarının da bulunması nedeniyle saf EPS değerlerinden daha yüksek çıkmıştır. Ahşap esaslı levhalarda ısı transferini inceleyen Sonderegger ve Niemz (2009), European Journal of Wood and Wood Products dergisinde yayımlanan çalışmalarında levha yoğunluğunun ısı iletkenliği artırdığını göstermiştir. Bu durum, panel yüzey malzemelerinin toplam λ değerine katkı sağladığını desteklemektedir.

En yüksek ısı iletkenlik değeri ise Betopan + Cam Yünü + OSB kombinasyonunda 0.17322 W/mK olarak ölçülmüştür. Bunu 0.14992 W/mK değeri ile OSB + Cam Yünü + OSB kombinasyonu takip etmiştir. Cam yünü dolgulu panellerin daha yüksek λ değerleri göstermesi, lifli yapı içerisindeki boşluk dağılımı ve panel içindeki yerleşim yoğunluğu ile ilişkilendirilebilir. Taş yünü kullanılan kombinasyonlarda elde edilen 0.09268 ve 0.09746 W/mK değerleri, cam yünü dolgulu panellere kıyasla daha düşük ısı iletkenlik sergilemiş ve daha iyi yalıtım performansı ortaya koymuştur.

Uluslararası literatürde kompozit SIP sistemlerde bildirilen efektif λ değerlerinin genellikle 0.05–0.12 W/mK aralığında değiştiği belirtilmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışmada elde edilen sonuçların literatürde bildirilen aralıklarla uyumlu olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, dolgu malzemesi türünün kompozit panel sistemlerinde ısı iletkenlik üzerinde istatistiksel ve fiziksel olarak belirleyici bir parametre olduğu doğrulanmıştır.

Şekil 5. Farklı panel kombinasyonlarının ısı iletkenlik performansları.

Taş yünü kullanılan kombinasyonlar (0.09268 ve 0.09746 W/mK), cam yünü kullanılan panellere kıyasla daha düşük ısı iletkenlik katsayısı göstermiştir. Bu durum taş yününün mevcut panel kalınlığı ve yüzey kombinasyonu içerisinde daha iyi yalıtım performansı sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte strafor (EPS) içeren paneller genel olarak en düşük ısı iletkenlik değerlerini vermiş ve üstün performans sergilemiştir.

Tüm kombinasyonlar dikkate alındığında ortalama ısı iletkenlik katsayısı 0.10819 W/mK ve standart sapma değeri yaklaşık 0.0405 W/mK olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar panel dolgu malzemesi türünün kompozit sistemin toplam ısı iletkenliği üzerinde belirleyici bir parametre olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Panel kombinasyonlarının ısı iletkenlik değerleri

Varyans Kaynakları	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Ortalama Kareler	F Değeri	Anlamlılık (Sig.)
Düzeltilmiş Model	4.789	5	0.958	105.928	0.000
Sabit Terim	35.113	1	35.113	3883.408	0.000
Grup (Panel Kombinasyonu)	4.789	5	0.958	105.928	0.000
Hata	0.217	24	0.009		
Toplam	40.119	30			
Düzeltilmiş Toplam	5.006	29			

$R^2 = 0.957$ (Düzeltilmiş $R^2 = 0.948$)

Varyans analizi (ANOVA) sonuçları, panel kombinasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğunu ($p < 0.05$) ortaya koymuştur. Bu bulgu, yalıtım malzemesi ve panel düzeninin termal performans üzerinde kritik bir rol oynadığını doğrulamaktadır.

Panel kombinasyonlarının ısı iletkenliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.

Varyans analizi sonuçlarına göre OSB, Betopan, Taş yünü, Cam yünü ve EPS Strafor kullanılarak üretilen farklı panel malzemelerinin tüm kombinasyonları ısı iletkenlik değerleri üzerinde önemli bulunmuştur. Farklılığın hangi uygulamalarda önemli olduğunu belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları verilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Duncan testi sonuçları

Panel Kombinasyonu	Ortalama Isı İletkenlik Değerleri (W/mK)	Homojenlik Grubu
OSB + Strafor + OSB	0.06586	a
Betopan + Strafor + OSB	0.06998	a
OSB + Taş Yünü + OSB	0.09268	b
Betopan + Taş Yünü + OSB	0.09746	b
OSB + Cam Yünü + OSB	0.14992	c
Betopan + Cam Yünü + OSB	0.17322	d

Bu çalışmada, farklı panel bileşenlerinden oluşan altı ayrı kombinasyonun ısı iletkenlik performansı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, en düşük ortalama değerlerin strafor içeren panellerde (OSB + Strafor + OSB ve Betopan + Strafor + OSB) elde edildiği gözlenmiştir. Bu kombinasyonlar, 0.06586 ve 0.06998 ortalama değerleri ile birinci homojen grupta yer almıştır. Taş yünü içeren paneller ise (OSB + Taş Yünü + OSB ve Betopan + Taş Yünü + OSB), sırasıyla 0.09268 ve 0.09746 değerleriyle ikinci homojen grubu oluşturmuştur. En yüksek ortalama değerler cam yünü içeren panellerde (0.14992 ve 0.17322) görülmüş ve bu kombinasyonlar üçüncü ve dördüncü gruplarda sınıflandırılmıştır.

3.2. Yapı Malzemelerinin Yanma Değerleri

Farklı yapı malzemelerinin yangın dayanım performansları Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Yapı malzemelerine ait ortalama yanma değerleri (mm)

Sıra	Malzeme	Ortalama Yanma Değeri	Standart Sapma
1	Taş Yünü	31.2	1.923
2	Betopan	86.0	2.738
3	Cam Yünü	130.0	3.807
4	OSB	140.6	3.646
5	Strafor	233.6	8.502

En düşük ortalama yanma değeri Taş Yünü malzemesinde (31.2 mm) ölçülmüş olup, bu durum taş yünüün yangına karşı en yüksek direnç kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Bunu sırasıyla Betopan (86 mm), Cam Yünü (130 mm), OSB (140.6 mm) ve Strafor (233.6 mm) izlemiştir.

Tablo 4’te sunulan verilerde 'ortalama yanma değeri', deney süresince alevin numune yüzeyinde katettiği dikey ilerleme mesafesini (mm) ifade etmektedir. Bu bağlamda, ölçülen mesafenin düşük olması, alevin yayılmadığını ve malzemenin yangın

dayanımının yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, taş yünü'nün (31.2 mm) alev ilerlemesini en iyi sınırlandıran malzeme olduğunu kanıtlamaktadır. Buna karşın, en yüksek yanma mesafesine (233.6 mm) sahip Strafor (EPS) numunelerinde hızlı alev yayılımı gözlemlenmiştir. Literatür verileriyle (Tsantaridis, 2010) birlikte değerlendirildiğinde; EPS'nin yüksek yangıncılık riski, bu malzemenin SIP sistemlerinde doğrudan yüzey malzemesi olarak değil, yangına dayanıklı levhalar (örn. alçıpan) ile kapsüleneren (encapsulation) kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 5. ANOVA Sonuçları

Varyans Kaynakları	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Ortalama Kareler	F Değeri	Anlamlılık (Sig.)
Düzeltilmiş Model	111895.840	4	27973.960	1256.692	0.000
Sabit Terim	386137.960	1	386137.960	17346.719	0.000
Malzeme (VAR00001)	111895.840	4	27973.960	1256.692	0.000
Hata	445.200	20	22.260		
Toplam	498479.000	25			
Düzeltilmiş Toplam	112341.040	24			

Varyans analizi sonuçlarına göre OSB, Betopan, Taş yünü, Cam yünü ve Eps Strafordan oluşan yapı malzemelerinin yanma değerleri istatistiksel olarak malzemelerin yanma dirençleri üzerinde önemli bulunmuştur. Farklılığın hangi uygulamalarda önemli olduğunu belirlemek için yapılan test sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. Duncan testi ile malzemelerin gruplandırılması

Malzeme	Ortalama Yanma Değeri(mm)	Homojenlik Grubu
Taş Yünü	31.2	a
Betopan	86.0	b
Cam Yünü	130.0	c
OSB	140.6	d
Strafor	233.6	e

Varyans analizi sonuçlarına göre, yapı malzemeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur ($p < 0.05$). Farklılığın hangi malzemelerde önemli olduğunu belirlemek için yapılan Duncan testi sonucuna göre; Taş yünü, en düşük yanma değerine sahip olması sebebiyle yangın dayanımı açısından en avantajlı malzeme olarak öne çıkmaktadır. Strafor ise en yüksek yanma değerine sahip olup, bu yönüyle yangın güvenliği açısından en riskli malzeme olarak değerlendirilmektedir. Bu bulgular, yapı malzemesi seçiminde sadece ısı iletkenliği değil, aynı zamanda yangın dayanımı kriterlerinin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

3.3. Enerji Performansı ve Sistem Entegrasyonu

Bu bölümde, SIP panel sistemine teorik olarak entegre edilmesi planlanan güneş enerjisi ve hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin enerji performansı değerlendirilmiştir. Güneş paneli sisteminin yıllık 3.500–5.000 kWh elektrik üretebileceği öngörülmüş, bu da tek bir konutun yıllık enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayarak şebeke bağımlılığını azaltmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Hava kaynaklı ısı pompası sistemlerinin ise %60'a varan enerji tasarrufu sağladığı ve COP değerlerinin 3.5–4.2 aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu sistemler, düşük karbon salımı ve sürdürülebilirlik açısından çevreci bir çözüm sunarken, SIP panellerin yüksek yalıtım performansı ile birlikte daha yüksek verimlilik sağlamaktadır. Bu entegrasyon, konutlarda bütüncül bir enerji verimliliği yaklaşımına katkı sunmaktadır.

3.4. Yapısal Güvenlik ve Sismik Davranış

Bu bölümde, ahşap çerçeveli panel duvar sistemleri ile geleneksel betonarme yapıların deprem performansları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Literatürdeki karşılaştırmalar, SIP sistemlerinin deprem davranışının klasik ahşap çerçevelerden farklılaştığını göstermektedir [2]. SIP paneller, kabuk (OSB) ve göbek (EPS/Taş Yünü) bileşenlerinin sürekli yapıştırılmasıyla elde edilen 'kompozit etki' (composite action) sayesinde monolitik bir davranış sergiler. Bu sandviç yapıda; OSB levhalar aksel çekme ve basınç gerilmelerini karşılarken (bir I-kirişin başlıkları gibi), yalıtım çekirdeği kayma gerilmelerini aktararak (gövde gibi) levhaların burkulmasını engeller. Bu mekanizma, SIP sistemlerine yüksek rijitlik ve etkin enerji sönümleme (energy dissipation) kabiliyeti kazandırarak, deprem yükleri altında kontrollü deformasyon ve üstün süneklik sağlar [2], [16]. Ayrıca, açıklıkların artması ve bağlantı zayıflıkları sistemin rijitliğini ve dayanımını olumsuz etkilemektedir. Karagöz (2016) deneysel çalışmaları, ahşap panellerin yüksek süneklik ve kontrollü deformasyon kabiliyeti sayesinde deprem enerjisini etkin şekilde sönümleyebildiğini göstermiştir. Betonarme yapılarda ise kötü zemin koşulları ve yetersiz mühendislik uygulamaları, gevrek davranışa ve ani göçmelere neden olabilmektedir. Sonuç olarak, ahşap panel sistemlerinin deprem güvenliği açısından daha sünek, enerji sönümleme kapasitesi yüksek ve kontrollü hasar davranışı sergilediği ortaya konmuştur [17], [16].

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, ahşap yapı sistemlerinin depreme dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve yatay mimariye katkısı kapsamlı olarak incelenmiş; SIP panel sistemlerinin teknik performansı, maliyet etkinliği ve enerji verimliliği yönünden betonarme yapılarla karşılaştırması yapılmıştır. Analizler, hem Linseis HFM 300 cihazı ile elde edilen deneysel veriler hem de literatürdeki güncel teorik bulgular ışığında gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler, literatürde vurgulanan prefabrikasyonun kalite kontrol avantajları ve şantiyedeki yapım hızı verimliliği [18] parametreleri ile bütüncül bir biçimde ele alınmıştır.

4.1. Isı ve Yangın Performansı

Isı ve yangın performansı ısı iletkenlik testleri, strafor (EPS) ve taş yünü dolgulu sandviç panellerin yüksek ısı yalıtım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle OSB + EPS + OSB ve Betopan + EPS + OSB panel konfigürasyonları, sırasıyla 0,0489 W/m·K ve 0,0490 W/m·K değerleriyle en düşük ısı iletkenlik katsayılarını sağlamıştır. Bu sonuçlar, EPS çekirdekli panellerin ısı performansından belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu göstermekte olup, [19] tarafından SIP sistemleri için belirtilen ideal ısı direnç aralıkları ile tam bir uyum sergilemektedir. Taş yünü dolgulu panellerin ısı iletkenlik değerlerinin EPS çekirdekli sistemlere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan ölçümlerde, taş yünü kullanılan panellerde ısı iletkenlik katsayısının yaklaşık 0,0601–0,0602 W/m·K aralığında olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, söz konusu panellerin yangın dayanımı açısından belirgin bir avantaj sunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, taş yünü dolgulu panel sistemlerinin EPS'ye göre daha sınırlı bir ısı yalıtım performansı sergilemesine rağmen, betonarme duvar sistemlerine kıyasla daha iyi bir ısı davranış ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu durum, taş yününün orta düzey ısı yalıtımı ile yüksek yangın güvenliği arasında denge sağlayan bir yalıtım malzemesi olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, en düşük ısı iletkenlik değeri OSB + EPS + OSB kombinasyonunda 0.0488 W/m·K olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç, SIP panellerde düşük yoğunluklu polimer esaslı yalıtım malzemelerinin panelin toplam ısı iletim katsayısını önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. Sandviç panel sistemlerde polimer esaslı çekirdek malzemelerin yüksek ısı yalıtım performansı sağladığı, literatürde yapılan önceki çalışmalarda da benzer biçimde ortaya konulmuştur [3]. Cam yünü dolgulu panellerin daha yüksek ısı iletkenlik değerleri göstermesi ise, lifli yapıya bağlı olarak panel içindeki hava hareketleri ve süreklilik kayıpları ile açıklanabilir. Bu eğilim, SIP sistemleri üzerine yapılan önceki deneysel çalışmalarla da örtüşmektedir. Yangın performansına ilişkin elde edilen bulgular, yüzey kaplama türü ile yalıtım malzemesinin sistem davranışı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Betopan yüzey kaplamalı paneller, çimento esaslı mineral yapıları sayesinde diğer kaplama türlerine kıyasla daha yüksek yangın direnci sergilemiş; OSB kaplamalı panellere göre daha düşük yanma ve alev ilerleme değerleri göstermiştir. Bu durum, literatürde de belirtildiği üzere [18] çimento esaslı levhaların yangına karşı daha dayanıklı bir yüzey oluşturduğunu ve panel sisteminin yangın performansını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yalıtım malzemeleri özelinde yapılan deneysel değerlendirmelerde, taş yününün 31,2 mm ile en düşük alev ilerleme mesafesine sahip olduğu belirlenmiş ve bu yönüyle yanmaya karşı en yüksek direnci gösteren malzeme olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık EPS'nin 233,6 mm alev ilerleme mesafesi ile en yüksek yanma değerini sergilediği gözlemlenmiştir. Elde edilen bu bulgular, EPS'nin yüksek yancılık potansiyeline sahip olduğunu ve yanma sırasında zararlı gaz salımı riski nedeniyle yangın güvenliği açısından daha dezavantajlı bir yalıtım malzemesi olduğunu ortaya koymaktadır. EPS çekirdekli ahşap panel sistemlerinin güvenli kullanımının, yangına karşı koruyucu yüzey kaplamaları ve kapsülleme uygulamalarıyla birlikte ele alınması gerektiği teknik açıdan kabul görmüş bir yaklaşımdır. Yapılan değerlendirmeler, EPS'nin doğrudan ve korunmasız biçimde kullanılmasının yangın güvenliği açısından sınırlamalar içerdiğini; buna karşılık yangın riski düşük yapı türlerinde ya da uygun koruyucu katmanlarla birlikte kullanıldığında daha güvenli çözümler sunabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgular da EPS çekirdekli sistemlerin, yangın güvenliği önlemleriyle birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

4.2. Deprem Dayanımı Potansiyelinin Literatür Temelli Değerlendirilmesi

Bu çalışmada doğrudan sismik deneyler veya sayısal deprem analizleri gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle bu bölümde sunulan değerlendirmeler, deneysel ya da analitik doğrulamaya dayanmamakta; ahşap çerçevesi ve panel esaslı yapı sistemlerine ilişkin mevcut literatürde raporlanan bulgular çerçevesinde teorik bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla burada ifade edilen çıkarımların, çalışma kapsamında elde edilmiş doğrudan performans verileri olarak değil, literatür temelli öngörüler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Literatürde, ahşap çerçevesi ve panel esaslı yapı sistemlerinin yatay yükler altında görece sünek davranış sergileyebileceği, bağlantı bölgelerinde gelişen mekanik deformasyonlar aracılığıyla enerji sönümleme kapasitesi oluşturabileceği ve hasar gelişiminin çoğu durumda ani ve gevrek göçme yerine kademeli ilerleyebileceği bildirilmektedir. Bununla birlikte bu davranışın; açıklık boyutları, taşıyıcı elemanların narinlik oranları, bağlantı detayları ve yatay doğrultuda kullanılan rijitleştirici/güçlendirici elemanların türü ve sürekliliği gibi birçok parametreye bağlı olarak değişebileceği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, ahşap esaslı sistemlerin bazı durumlarda betonarme yapılarda gözlenebilen gevrek kırılma mekanizmalarına kıyasla daha kontrollü bir hasar gelişimi gösterebileceği literatürde ifade edilmektedir; ancak bu durumun sistem özelliklerine bağlı olduğu belirtilmektedir.

Bu çalışma kapsamında incelenen SIP panellerin sandviç formundaki bütünlük yapısı ve görece düşük birim kütlesi dikkate alındığında, söz konusu literatür bulgularıyla uyumlu davranış özellikleri sergileyebilme potansiyeline sahip olabileceği düşünülmektedir. Düşük yapı kütlesinin, deprem etkisi altında oluşan atalet kuvvetlerinin sınırlanmasına katkı sağlayabileceği; panel bütünlüğünün ise yatay yük aktarımında süreklilik oluşturabileceği değerlendirilmektedir [2].

4.3. Maliyet ve Yapım Süresi

SIP panel sistemleri, betonarme yapılara kıyasla yaklaşık %13 daha düşük maliyet ve %80'e varan yapım süresi tasarrufu sağlamıştır. 100 m²'lik örnek bir konut için SIP sistemde maliyet 1.096.000 TL, yapım süresi 8 gün iken; betonarme sistemde bu değerler sırasıyla 1.690.000 TL (işçilik dahil toplam) ve 45 gün olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, SIP sistemlerin afet sonrası hızlı konut üretiminde ve planlı yerleşim projelerinde önemli avantaj sunduğunu göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular, SIP panel sisteminin betonarme yapı sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetle ve çok daha kısa sürede inşa edilebildiğini kanıtlamaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu sistemin yaklaşık %13 oranında maliyet avantajı sağladığı, yapım süresinin ise geleneksel betonarme yapım yöntemlerine göre önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir. Bu durum, modüler ve ön üretimli ahşap yapı sistemlerinin hızlı üretim ve montaj imkânı sunan yapısal özellikleriyle ilişkilendirilmektedir.

Literatürde yer alan benzer çalışmalarda, SIP sistemlerinin geleneksel "stick-built" veya betonarme sistemlere oranla işçilik verimliliğini %130'a varan oranlarda artırdığı ve toplam inşaat döngü süresini (cycle time) radikal biçimde kısalttığı belirtilmektedir [19]. Özellikle afet sonrası yeniden inşa süreçlerinde, betonarme yapıların kalıp kurulumu, beton kürü ve yoğun işçilik gereksinimleri nedeniyle zaman açısından dezavantajlı olduğu; buna karşılık SIP sistemlerin fabrika ortamındaki kontrollü üretimi ve sahada sunduğu "kuru montaj" avantajı sayesinde çok daha hızlı çözümler sunduğu vurgulanmaktadır [18]. Elde ettiğimiz 8 günlük yapım süresi, literatürde prefabrikasyonun sağladığı bu operasyonel hız avantajıyla tam bir paralellik göstermektedir.

4.4. Enerji ve Çevresel Etki

SIP panellerin yenilenebilir enerji sistemleri (ör. fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları) ile entegrasyonu mümkün olup, enerji bağımsız ve düşük karbon ayak izine sahip yapılar inşa edilebilmektedir. Ahşap malzemenin karbon depolama kapasitesi, geri dönüştürülebilirliği ve iç mekân hava kalitesine katkısı, bu sistemi çevresel sürdürülebilirlik açısından güçlü bir seçenek haline getirmektedir. Literatürde, SIP sistemlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık %85 oranında daha fazla hava sızdırmazlığı potansiyeline sahip olduğu ve bu durumun yıllık enerji maliyetlerini %25-50 oranında azalttığı saptanmıştır [18]. Bu çalışmada elde edilen düşük ısı iletkenlik bulguları, söz konusu enerji tasarrufu potansiyelini teknik verilerle desteklemektedir.

Ahşap panel sistemlerinin yaygınlaştırılabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından, saha uygulamalarıyla gerçek inşaat süreçlerinin test edilmesi ve farklı iklim bölgelerinde enerji performans analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Yangın güvenliği açısından, daha fazla numune tipiyle ve farklı standartlara göre testler gerçekleştirilmelidir. Cam yünü, ekolojik projelerde öncelikli yalıtım malzemesi olarak tercih edilebilir; ancak tozuma ve darbe dayanımı gibi sınırlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. EPS ve poliüretan gibi düşük ısı iletkenliğine sahip malzemeler ise yangın dayanımları zayıf olduğundan, yalnızca ek koruma önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Panel tasarımlarında teknik yeterlilik ile ekonomik sürdürülebilirlik arasındaki denge gözetilmeli; malzeme uyumu, montaj süresi, taşıma kolaylığı ve yapısal rijitlik gibi kriterler bütüncül şekilde değerlendirilmelidir.

Nihai malzeme ve sistem seçimlerinde ise yerel yönetmelikler, kullanım senaryoları ve bakım ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Son olarak, Türkiye'de ahşap yapı sistemlerinin mevzuat düzenlemeleri ve ekonomik teşviklerle desteklenmesi, sürdürülebilir ve depreme dayanıklı konut politikalarının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. SIP panellerin fotovoltaik sistemler ve hava kaynaklı ısı pompaları ile kullanımı, bu çalışmada enerji bağımsız konut yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Yapılan teorik enerji üretim ve tüketim hesapları, net-sıfır enerjili bina tasarımının temel ilkeleriyle uyumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca ahşap yapıların yaşam döngüsü boyunca daha düşük CO₂ salınımına sahip olması ve karbon depolama kapasitesi, bu çalışmada elde edilen çevresel sürdürülebilirlik bulgularını desteklemektedir. Yapılan değerlendirmeler, ahşap yapı sistemlerinin geleneksel betonarme sistemlere kıyasla belirgin ölçüde daha düşük karbon ayak izi potansiyeli sunduğunu ortaya koymaktadır.

BİLGİLENDİRME

Bu çalışmada "Depreme Karşı Dayanıklı, Kendine Yeteabilen, Yatay Mimariye Uygun ve Maliyeti Düşük Ahşap Konutlar" isimli Yüksek Lisans Tezindeki bazı bulgulardan istifade edilmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] B. Gün and H. Anıktar, "Ahşap yapıların sismik dayanımı ve çağdaş tasarım yaklaşımları," *Deprem Mühendisliği ve Yapı Dinamiği Dergisi*, vol. 7, no. 1, pp. 19–34, 2021.
- [2] İ. Ü. Karagöz, "Ahşap yapı üretimine yönelik standart panel tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi," Ph.D. dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, 2016.
- [3] A. Dodoo, L. Gustavsson, and R. Sathre, "Lifecycle carbon implications of conventional and low-energy multi-storey timber building systems," *Energy and Buildings*, vol. 82, pp. 194–210, 2014.

- [4] Ö. Çalışkan, E. Meriç, and M. Yüncüler, “Ahşap ve ahşap yapıların dünü, bugünü ve yarını,” *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, vol. 6, no. 1, pp. 109–118, 2019.
- [5] S. Akşar, “Geleneksel ve çağdaş ahşap yapıların yaşam döngüsü değerlendirilmesinin karşılaştırmalı analizi,” M.S. thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2022.
- [6] International Organization for Standardization, *ISO 8301: Thermal Insulation—Determination of Steady-State Thermal Resistance and Related Properties*, ISO, 2019.
- [7] B. Gün and S. Anıktar, “Çevre ve şehircilik uygulamalarında betonarme-ahşap yapı karşılaştırması,” *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, vol. 2, no. 3, pp. 19–25, 2020.
- [8] R. E. Smith, *Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [9] R. M. Lawson, R. G. Ogden, and R. Bergin, “Application of modular construction in high-rise buildings,” *Journal of Architectural Engineering*, vol. 18, no. 2, pp. 148–154, 2012.
- [10] TEİAŞ, *Türkiye Elektrik Üretim İstatistikleri*. Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 2023.
- [11] International Energy Agency, “The decade for demand-side action,” 2023. [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2023>. Accessed: Apr. 2, 2025.
- [12] M. Gürdal, “Hava ve toprak kaynaklı ısı pompası kullanımı için teorik enerji ve ekserji analizi: Kastamonu ili örneği,” *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, vol. 28, no. 1, pp. 140–153, 2023.
- [13] E. Mıhlayanlar, Ş. Dilmaç, and A. Güner, “Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity,” *Materials & Design*, vol. 29, no. 2, pp. 344–352, 2008.
- [14] L. Tsantaridis, *Reaction to Fire Performance of Wood Products and Other Building Materials*. SP Technical Research Institute of Sweden, Rep. 2010:36, 2010.
- [15] M. Sonderegger and P. Niemz, “Thermal conductivity and water vapour transmission properties of wood-based panels,” *European Journal of Wood and Wood Products*, vol. 67, no. 3, pp. 313–321, 2009.
- [16] Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, “Deprem detay sayfası.” [Online]. Available: <https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/0;eaEventId=543428>. Accessed: Mar. 3, 2025.
- [17] M. Çalışkan, K. Yıldırım, and A. Demir, “Geleneksel ahşap yapıların deprem davranışı ve sürdürülebilir yapı tasarımına katkıları,” *Yapı Teknolojileri Dergisi*, vol. 15, no. 2, pp. 45–58, 2019.
- [18] M. A. Mullens and M. Arif, “Structural insulated panels: Impact on the residential construction process,” *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 132, no. 7, pp. 786–794, 2006.
- [19] M. Panjehpour, A. A. A. Ali, and Y. L. Voo, “Structural insulated panels: Past, present, and future,” *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, vol. 3, no. 1, pp. 2–8, 2013.